

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ ЯЗЫКУ

СЕВДА АББАСОВА

Доктор философии по педагогике,
Доцент Азербайджанский государственный
педагогический университет

Аннотация. В статье особо подчеркивается важность роли образования в развитии общества и государства. Отмечается, что если образование в стране отвечает потребностям общества и доступно гражданам, оно способствует развитию, оказывая положительное влияние на все сферы. Инновации, современные подходы и реформы, применяемые в образовании, открывают путь к успешным результатам.

В настоящее время, согласно положениям законодательства об образовании, современное образование ставит перед собой множество важных задач. Главная цель – воспитать человека с высокими моральными ценностями. Этот человек должен понимать возложенные на него государством обязанности, свою ответственность и осознавать свои личные права. Законодательство об образовании нашей страны требует, чтобы образованный молодой человек был предан идеям патриотизма, государственности и азербайджанства, формировался как самостоятельный, творчески мыслящий гражданин и ответственная личность. Какие пути и направления следует выбрать для овладения этими демократическими ценностями? Ответственными сторонами здесь являются школа, учителя, родители, а также используемые учебники, в целом, учебная литература и учебные пособия.

В современное время роль образования в общественной жизни существенно изменилась, сформировались новые подходы к обучению. Основная цель применяемых инновационных образовательных технологий — подготовить человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Образование должно разрабатывать инновационные механизмы и находить творческие пути решения жизненно важных проблем. А именно: исследовательская деятельность, направленная на получение знаний; что возможно или осуществимо на основе научных знаний в данных условиях; проектная деятельность, направленная на развитие конкретных, технологических знаний о том, как действовать для достижения желаемого («инновационный проект»); образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов определенного опыта, формирование личных знаний и опыта каждого человека о том, что и как делать для воплощения инновационного проекта в жизнь. Инновационные технологии в образовании — это организация образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, инструментах, методах и технологиях, позволяющая достичь эффективности образования. Это включает в себя получение максимального объема знаний; максимальную творческую активность; широкий спектр практических навыков и умений.

Статья отвечает на вопрос «Что такое инновационное образование?». Утверждается, что это образование, способное к саморазвитию и создающее условия для всестороннего развития всех его участников, комплекс, состоящий из трех взаимосвязанных компонентов. В статье эти вопросы подробно рассматриваются.

Ключевые слова: современная система образования, инновационные технологии в образовании, навыки и умения, технологические знания.

Annotasiya. Məqalədə cəmiyyətin və dövlətin tərəqqisində təhsilin rolunun əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunur. Qeyd edilir ki, əgər bir ölkənin təhsili cəmiyyətin tələblərinə uyğundursa, onun vətəndaşlarına əlçatandır, o bütün sahələrə müsbət təsir etməklə inkişafa rəvac verir. Təhsildə tətbiq olunan yeniliklər, müasir yanaşmalar islahatlar uğurlu nəticələrə yol açır.

Hazırda təhsil qanunvericiliyinin müddəalarına əsasən müasir təhsilin qarşısında bir çox mühüm hədəflər dayanır. Əsas hədəf kimi yüksək mənəvi dəyərlərə malik şəxsiyyət yetişdirmək hesab edilir. Həmin şəxsiyyət dövlət qarşısında müəyyən edilmiş vəzifələri, özünün məsuliyyətini anlamalı, şəxsi hüquqlarını dərk etməlidir. Ölkəmizin təhsil qanunvericiliyi tələb edir ki, təhsil almış gənc vətənpərvərlik, dövlətçilik və Azərbaycançılıq ideyalarına sadıq olsun, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və məsuliyyətli şəxsiyyət kimi formalaşsın. Bu demokratik dəyərlərə sahib olmaq üçün hansı yol və istiqamətlər seçilməlidir? Burada məsuliyyətli tərəflər kimi məktəblər, müəllimlər, valideynlər və istifadədə olan dərslilər, ümumilikdə tədris ədəbiyyatları, təlim vasitələri nəzərdə tutulur.

Müasir dövrdə təhsilin cəmiyyət həyatında rolu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmiş və öyrənməyə yeni yanaşmalar formalaşmışdır. Tətbiq olunan innovativ təhsil texnologiyalarının əsas məqsədi insanı daim dəyişən dünyada həyata hazırlamaqdır. Təhsil innovasiya mexanizmlərini inkişaf etdirməli, həyati problemlərin həlli üçün yaradıcı yollar tapmalıdır. Daha dəqiqi: biliklər əldə etməyə yönəlmiş tədqiqat fəaliyyəti; verilmiş şəraitdə elmi biliklər əsasında nəyin mümkün və ya mümkün olması. İstəyinə nail olmaq üçün necə hərəkət etmək lazım olduğuna dair xüsusi, texnoloji biliklərin inkişafına yönəlmiş layihə fəaliyyəti (“innovativ layihə”); müəyyən bir təcrübə subyektlərinin peşəkar inkişafına, innovativ layihənin praktikada təcəssüm etdirilməsi üçün nə və necə etməli olduqları barədə hər bir insanın şəxsi biliklərinin, təcrübəsinin formalaşmasına yönəlmiş təhsil fəaliyyətidir. Təhsildə innovativ texnologiyalar keyfiyyətə fərqli prinsiplər, vasitələr, metodlar və texnologiyalar əsasında qurulan və təhsildə səmərəliliyə nail olmağa imkan verən tədris prosesinin təşkilidir. Bura biliyin maksimum həcminə yiyələnmək; maksimum yaradıcılıq fəaliyyəti; geniş praktiki bacarıq və vərdişlər daxildir.

Məqalədə “İnnovativ təhsil” nədir? sualına cavab kimi qeyd edilir ki, bu, özünü inkişaf etdirməyə qadir olan və onun bütün iştirakçılarının hərtərəfli inkişafına şərait yaradan təhsildir, bir-biri ilə əlaqəli üç komponentdən ibarət kompleksdir. Məqalədə bu məsələlər ətraflı şəkildə şərh olunur.

Açar sözlər: müasir təhsil sistemi, təhsildə innovativ texnologiyalar, bacarıq və vərdişlər, texnoloji biliklər

Əsas hissə

Təlim nəticələrinin yüksəkliyi tədris vasitələrinin keyfiyyətindən asılıdır. Yəni dərslilər, müəllim üçün metodik vəsait, digər resurslar müəllimin fəaliyyətini sistemləşdirməli, onun üçün geniş imkanlar yaratmalıdır. Keyfiyyətli təlim vəsaitlərinin hazırlanması istiqamətində daima müxtəlif səmərəli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yaxşı dərslilər təhsilin məzmununa verilən bütün tələblərə lazımı səviyyədə cavab verməli, bütün meyarlar üzrə onlar yoxlanılmalı, təhlil və tədqiq edilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən “Ümumi təhsil sistemində dərslilər siyasəti” adlı sənəd təsdiq olunmuşdur. (9) Bu sənədin müddəaları əsasında Təhsil Nazirliyinin müvafiq komissiyaları tərəfindən lazımı sənədlər və qanunvericilik bazası hazırlanmışdır. Əvvəlcə dərsliləri qiymətləndirmək məsələsinin vacibliyi ön plana çəkilmiş, buna uyğun olaraq əsasnamə hazırlanmış dərsliləri qiymətləndirmə şurasının fəaliyyəti təmin edilmişdir. Sənəddən irəli gələn bir vəzifə kimi dərslilərin hazırlanması və qiymətləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qiymətləndirmə meyarları tərtib olunmuşdur. Həmin meyarlar dərslilərin və digər vəsaitlərin bütün məqamlarını, məzmun və strukturu ilə bağlı tələbləri özündə əks etdirir. Bundan başqa Nazirliyin müvafiq komissiyalarında dərslilərin hazırlanması qaydaları, nəşri ilə bağlı qaydalar hazırlanmışdır. Gördüyümüz kimi, bir dərslilərin yazılması, hazırlanması kompleks yanaşma tələb edir. Müxtəlif ixtisaslı mütəxəssislər dərslilərin məzmunundan tutmuş strukturuna qədər, onların illüstrasiyaları və digər məqamlarla bağlı gərgin əmək sərf edirlər.

Dərslilərdə Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri formalaşmış və davranışlarını təmin edən xüsusiyyətlər əks etdirilməlidir. Şagirdlərə mədəni dəyərlər aşılanmalı, şagirdlərin həmin ruhda tərbiyə olunmasına, onların öz ailəsini, xalqına, onun dəyərlərinə hörmət etməsinə nail olunmalıdır.

Dərslilər həm mənəvi tərbiyənin, həm də bilik öyrətmənin mənbəyidir. Bu cəhətdən onlarda müasir elmin, bəşəriyyətin nail olduğu texniki və mədəni uğurların, informasiya texnologiyalarının ən müasir nailiyyətləri, kəşf və icadları haqqında süzgəcdən keçirilmiş, dəqiqləşdirilmiş və mötəbər

mənbələrdən əldə olunmuş, təsdiqlənmiş informasiya və məlumatlar öz əksini tapmalıdır. Şagird tərbiyəsinə mənfi təsir edə biləcək, zərərli ola biləcək məlumatları əldə etməməlidir. Dərslük onun yaş dövrünə və buna müvafiq olaraq psixoloji cəhətlərinə uyğun məlumat əldə etmək istəklərinə cavab verməlidir. Hər bir dərslük şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirməli, onlarda müstəqil tədqiqatçılıq qabiliyyətini, idraki bacarıqları artırmalı, yaradıcı təfəkkürünü yüksəltməli, müxtəlif mütərəqqi yaradıcılıq vərdişləri aşılamalı, onları düşünməyə, problemlə vəziyyətlərdən çıxmaq üçün müstəqil qərar verməyə sövq etməlidir. Dərslük şagirdin bələdçisi və yoldaşına çevrilməlidir. Qeyd etdiklərimiz məqalənin aktuallığını əsaslandırır və bu sahədə geniş tədqiqatların aparılmasını tələb edir.

Ölkəmizdə müasir təhsil sisteminin formalaşması davam edir. Şəxsiyyətin mədəni və mənəvi inkişafında, cəmiyyətin və dövlətin tərəqqisində təhsilin rolu mühümdür. Əgər bir ölkənin təhsili cəmiyyətin tələblərinə uyğundursa, onun vətəndaşlarına əlçatandırsa, o bütün sahələrə müsbət təsir etməklə inkişafa rəvac verir. Təhsildə tətbiq olunan yeniliklər, müasir yanaşmalar islahatlar uğurlu nəticələrə yol açır.

Hazırda təhsil qanunvericiliyinin müddəalarına, tələblərinə əsasən müasir təhsilin qarşısında bir çox mühüm hədəflər dayanır. Əsas hədəf kimi yüksək mənəvi dəyərlərə malik şəxsiyyət yetişdirmək hesab edilir. Həmin şəxsiyyət dövlət qarşısında müəyyən edilmiş vəzifələri, özünün məsuliyyətini anlamalı, şəxsi hüquqlarını dərk etməlidir. Həmin şəxsiyyət xalqımızın əsrlərlə formalaşmış ənənələrinə, dünya səviyyəsində müəyyən olmuş, hər kəsdən tələb olunan demokratik prinsiplərə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət etməlidir. Ölkəmizin təhsil qanunvericiliyi tələb edir ki, təhsil almış gənc vətənpərvərlik, dövlətçilik və Azərbaycançılıq ideyalarına sadıq olsun, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və məsuliyyətli şəxsiyyət kimi yetişsin.

Bu demokratik dəyərlərə sahib olmaq necə həyata keçirilməlidir? Hansı yol və istiqamətlər seçilməlidir? Burada məsuliyyətli tərəflər kəmi məktəblər, müəllimlər, valideynlər və istifadədə olan dərslüklər, ümumilikdə tədris ədəbiyyatları, təlim vasitələri nəzərdə tutulur.

Dərslük və müəllim üçün metodik vəsaitdə verilmiş materiallarda şagirdlərin yaş psixologiyası, ondan irəli gələn məqamlar gözlənilməli, məktəblilərin fizioloji xüsusiyyətləri mütləq nəzərdə saxlanılmalıdır. Hər sinfin dərslüki həmin şagirdlər üçün nəzərdə tutulduğu üçün təlim materialları, tapşırıqların səviyyəsi və digər mövcud materiallar buna uyğunlaşdırılmalıdır.

Müasir dövrdə təhsilin cəmiyyət həyatında rolu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir və öyrənməyə yeni yanaşmalar formalaşır. Tətbiq olunan innovativ təhsil texnologiyalarının əsas məqsədi insanı daim dəyişən dünyada həyata hazırlamaqdır. Təhsil innovasiya mexanizmlərini inkişaf etdirməli, həyatı problemlərin həlli üçün yaradıcı yollar tapmalıdır. Daha dəqiqi: biliklər əldə etməyə yönəlmiş tədqiqat fəaliyyəti; verilmiş şəraitdə elmi biliklər əsasında nəyin mümkündür və ya mümkün olması. İstəyinə nail olmaq üçün necə hərəkət etmək lazım olduğuna dair xüsusi, texnoloji biliklərin inkişafına yönəlmiş layihə fəaliyyəti ("innovativ layihə"); müəyyən bir təcrübə subyektlərinin peşəkar inkişafına, innovativ layihənin praktikada təcəssüm etdirilməsi üçün nə və necə etməli olduqları barədə hər bir insanın şəxsi biliklərinin, təcrübəsinin formalaşmasına yönəlmiş təhsil fəaliyyətidir. Təhsildə innovativ texnologiyalar keyfiyyətcə fərqli prinsiplər, vasitələr, metodlar və texnologiyalar əsasında qurulan və təhsildə səmərəliliyə nail olmağa imkan verən tədris prosesinin təşkilidir. Bura biliyin maksimum həcminə yiyələnmək; maksimum yaradıcılıq fəaliyyəti; geniş praktiki bacarıq və vərdişlər daxildir.

"Innovativ təhsil" nədir? sualına cavab verməyə çalışsaq. Bu, özünü inkişaf etdirməyə qadir olan və onun bütün iştirakçılarının hərtərəfli inkişafına şərait yaradan təhsildir, bir-biri ilə əlaqəli üç komponentdən ibarət kompleksdir:

1. Şagirdlərə ötürülən müasir məzmun fənn biliklərinin mənimsənilməsinə deyil, daha çox səriştələrin inkişafına nəzərdə tutur. Bu məzmun yaxşı qurulmalı və müasir kommunikasiya vasitələrindən istifadə etməklə ötürülən multimedia tədris materialları şəklində təqdim edilməlidir.

2. Müasir təlim metodları yalnız materialın passiv qavranılmasına deyil, şagirdlərin qarşılıqlı əlaqəsinə və onların tədris prosesinə cəlb edilməsinə əsaslanan səriştələrin inkişaf etdirilməsinin aktiv üsullarıdır.

3. Distant təhsilin üstünlüklərindən səmərəli istifadə etməyə imkan verən informasiya, texnoloji, təşkilati və kommunikasiya komponentlərini özündə birləşdirən müasir təlim infrastrukturudur.

Azərbaycan təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi şəraitində təhsil müəssisələrinin və müəllimlərin qarşısında duran məqsəd və vəzifələr dəyişir, yəni “bilik əldə etmək”dən “səriştələrin” formalaşmasına keçir.

Əsas səriştələrin inkişaf etdirilməsi sistemə kommunikativ səriştə və sosial səriştələrin inkişafı modeli daxildir. Təcrübədə bu, ünsiyyət bacarıqlarının, sosial situasiyalarda hərəkət etmək bacarığı və vərdislərinin formalaşmasında, məsuliyyət daşımaq bacarığında ifadə olunur, komandada işləmək bacarıqlarını inkişaf etdirir:

Şəxsi inkişaf; şəxsi məqsəd qoyma; onu həyata keçirmə; tolerantlığın yetişdirilməsinə kömək edir; başqa mədəniyyətlərin, dillərin, dinlərin nümayəndələri ilə yaşamaq bacarığı.

Beləliklə, tədrisə humanist yanaşmaya istiqamətlənmə baş verir. Şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin inkişafını nəzərə alan innovativ pedaqoji texnologiyalar tətbiq edilir. Müasir təhsil texnologiyaları təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şagirdlərin dərs yükünün azaldılması, tədris vaxtından daha səmərəli istifadənin əsas şərti sayıla bilər. Ən xarakterik innovativ texnologiyalar:

1. Fənnin tədrisində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə. Hazırda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) təhsil sisteminin bütün səviyyələrində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İdrak fəaliyyətinin hər bir mərhələsində elmi tədqiqatlar və biliyin bütün sahələrində praktik tətbiqlər, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları eyni zamanda bilik alətləri və obyektləri funksiyalarını yerinə yetirir. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının özəlliyi onların çoxşaxəlilidir, onlar biliklərin bütün sahələrində istifadə olunan bir vasitədir.

Nəticə etibarlı ilə, İKT inkişafının innovativ xarakteri gənc mütəxəssisin dünyagörüşünü formalaşdıran, biliyin didaktik və metodik təqdimatını təkmilləşdirən, biliyi qavramaq və yaratmaq qabiliyyətini artıran, bununla da hərtərəfli inkişafa innovativ elementi daxil edən digər bilik sahələrinə birbaşa təsir göstərir.

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə informasiyanın axtarışı və ötürülməsi prosesini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirməyə, zehni fəaliyyətin xarakterini dəyişdirməyə və insan əməyinin avtomatlaşdırılmasına imkan verir.

1. Fənnin tədrisində fərdi yönümlü texnologiyalar. Şəxsiyyətyönümlü texnologiyalar şagirdin şəxsiyyətini bütün təhsil sisteminin mərkəzinə yerləşdirir, onun inkişafı və təbii potensialının reallaşdırılması üçün rahat, münaqişəsiz və təhlükəsiz şərait yaradır. Bu texnologiyadan istifadə edən şagirdin şəxsiyyəti öz imkanlarına və ehtiyaclarına uyğun olaraq təhsil proqramlarının hazırlanmasında özünü göstərir.

2. Tədris prosesinin informasiya-analitik inkişafı və təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsi. Belə innovativ texnologiyadan istifadə bizə imkan verir ki, hər bir şagirdin fərdi və qrup halında inkişafını obyektiv və qərəzsiz izləyək. Müəyyən dəyişiklik etməklə ümumi nəzarətin hazırlanmasında, istənilən fənnin tədrisinin vəziyyətinin, ayrı-ayrı müəllimin iş sisteminin öyrənilməsində əvəzsiz vasitəyə çevrilə bilər.

3. İntellektual inkişafın monitorinqi. Hər bir şagird üçün təhsilin keyfiyyətinin təhlili və diaqnostikası.

4. Təhsil texnologiyaları müasir şagirdin formalaşmasının aparıcı mexanizmi kimi. Təhsil texnologiyaları şagirdləri şəxsi inkişafın əlavə formalarına cəlb etməklə, müxtəlif növ məktəbdaxili tədbirlərdə, olimpiadalarda və konfranslarda iştirakı həyata keçirilir:

5. Didaktik texnologiyalar təhsil müəssisələrində tədris prosesinin inkişafının şərti kimi. Burada həm artıq məlum, həm də sübut edilmiş texnikalar və yeniləri tətbiq oluna bilər. Bu, müxtəlif təlim vasitələrindən istifadə etməklə müstəqil işdir.

6. Təhsil müəssisələrinin tədris prosesində innovativ texnologiyaların tətbiqinə psixoloji-pedaqoji dəstək. Müəyyən yeniliklərdən istifadənin elmi və pedaqoji əsaslandırılması nəzərdə tutulur. Metodiki şuralarda, seminarlarda onların təhlili, bu sahədə aparıcı mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr.

Beləliklə, müasir təhsil təşkilatının təcrübəsi tədris prosesində pedaqoji innovasiyaların tətbiqi üçün ən geniş arsenalına malikdir. Onların tətbiqinin səmərəliliyi təhsil müəssisəsində formalaşmış ənənələrdən, pedaqoji kollektivin bu yenilikləri qavramaq bacarığından, müəssisənin maddi-texniki bazasından asılıdır.

Standartlarda şagirdlərin yekun qiymətinə bütün təlim boyu fərdi təhsil nailiyyətlərinin dinamikasını xarakterizə edən yekun qiymət də daxildir və bunun üçün ən optimal üsul portfoliodur. Bu, şagirdin müəyyən bir müddət ərzində müxtəlif sahələrdə səylərini, irəliləyişlərini və nailiyyətlərini göstərən iş və nəticələrin qeydə alınması, toplanması və qiymətləndirilməsi üsuludur.

Şagird üçün portfolio onun təhsil fəaliyyətinin təşkilatçısı, müəllim üçün isə əks əlaqə vasitəsi və qiymətləndirmə fəaliyyəti üçün vasitədir. Portfolio növünün seçimi onun yaradılması məqsədindən asılıdır. Məlumat toplamaq və təhlil etmək, onu strukturlaşdırmaq və təqdim etmək üçün təhsil bacarıqlarına əlavə olaraq, portfolio daha yüksək səviyyəli intellektual bacarıqları inkişaf etdirməyə imkan verir. Bunun üçün şagird məlumatları seçmək və qiymətləndirmək, istədiyi məqsədləri dəqiq müəyyənləşdirmək, məqsədinə nail olmaq, fəaliyyətini planlaşdırmaq, qiymətləndirmə və özünü qiymətləndirmə, öz səhvlərini izləmək və onları düzəltməyi öyrənməlidir.

Müəllim innovativ tədrisdə bu texnologiyalardan istifadə etməklə prosesi daha dolğun, maraqlı və zəngin edir. Təbiət elmlərinin fənn sahələrini kəşifdirərkən belə inteqrasiya şagirdlərin vahid dünyanın dərk edilməsi və dünyagörüşünün formalaşması üçün zəruridir.

Hərəkətləri həvəsləndirmək, alınan məlumatlara müstəqil yön vermək, yaradıcı qeyri-ənənəvi təfəkkürün formalaşdırılması, şagirdlərin təbii qabiliyyətlərini maksimum şəkildə üzə çıxarmaq, elm və təcrübənin ən son nailiyyətlərindən istifadə etməklə inkişafı innovativ fəaliyyətin əsas məqsədləridir. Beləliklə, innovativ təhsil texnologiyalarından istifadə etməklə aşağıdakı problemləri həll etmək mümkündür:

- çətin vəziyyətləri idarə edən və problemlərini müsbət həll edə bilən fəal mövqe ilə şagird şəxsiyyətinin inkişafına töhfə vermək;
- təhsil müəssisəsinin subyektləri arasında qarşılıqlı əlaqənin xarakterini dəyişdirmək;
- şagirdlərin təlim fəaliyyətinə həvəsini artırmaq.

Təhsil fəaliyyəti üçün yüksək motivasiya həm də təhsil prosesinin çox yönlü olması ilə əlaqədardır. Təhsil prosesinin təşkili metodlarını, sistemin subyektləri arasında qarşılıqlı əlaqənin xarakterini və nəhayət, onların təfəkkürünü və inkişaf səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməyə imkan verən müasir pedaqoji texnologiyaların öyrənilməsinə və mənimsənilməsinə daha çox diqqət yetirmək lazımdır.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramının (2005-2007-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında” 21 avqust 2004-cü il tarixli sərəncam.
2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 23.01.2006-cı il tarixli 33 nömrəli əmri
3. Azərbaycan Respublikası Ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulum) (V-XI siniflər). Bakı, 2013, 135 s.
4. “Ümumi təhsil müəssisələri üçün dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris-metodik vasitələrin hazırlanması Qaydası” Azərbaycan Respublikası NK-nin 67 № li qərarı. Bakı şəhəri, 25 fevral 2020-ci il.
5. Paşayeva P.Ş., Abbasova S.İ. Azərbaycan dili tədrisinin aktual problemləri. Bakı, ADPU, 2021, 157 s.